

Comportamiento de nanodispersión y térmico de sistemas ternarios Hule Natural/Arcilla/Dióxido de titanio

Mario Valera-Zaragoza^{1*}, Asunción Yescas-Yescas², Miguel Ángel García-Muñoz³

¹Centro de Investigaciones Científicas, Instituto de Química Aplicada, Universidad del Papaloapan,

²Licenciatura en Ciencias Químicas, Universidad del Papaloapan,

³Centro de Investigaciones Científicas, Instituto de Biotecnología, Universidad del Papaloapan.

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

El presente estudio trata sobre las características morfológicas y térmicas obtenidas en la formación de nanocompuestos de Hule Natural/Arcilla/Dióxido de titanio (HN/A/TiO₂) obtenidos mediante un proceso de mezclado mecánico en látex. Se estudiaron las concentraciones de arcilla del 4% y de TiO₂ del 3%. En algunos casos de caracterización se analizó también la concentración de 1% de TiO₂. Se utilizaron las técnicas de caracterización de microscopía electrónica de barrido (SEM) y análisis termogravimétrico (TGA). Los resultados mostraron una buena distribución de aglomerados de arcilla menores a 5 μm y una alta distribución-dispersión de agregados de TiO₂ con promedio de 400 nm sobre la matriz de hule natural. El estudio térmico mostró que los componentes inorgánicos (arcilla y TiO₂) generan una mayor estabilidad térmica o protección al calor a las macromoléculas del polímero natural y que el comportamiento de degradación es dependiente de la velocidad de calentamiento.

Palabras clave: Nanodispersión, hule natural, análisis térmico, nanopartículas

Abstract

The present study deals with the morphological and thermal characteristic obtained in the formation of Natural Rubber/Clay/Titanium Dioxide (NR/C/TiO₂) nanocomposites obtained through a mechanical blending process in latex. Clay concentrations of 4% and TiO₂ of 3% were studied. In some characterization cases, the concentration of 1% TiO₂ was also analyzed. The characterization techniques of scanning electron microscopy (SEM) and thermogravimetric analysis (TGA) were used. The results showed a good distribution of clay agglomeration smaller than 5 μm and a high distribution-dispersion of TiO₂ aggregates with an average of 400 nm on the natural rubber matrix. The thermal study showed that the inorganic components (clay and TiO₂) generate greater thermal stability or heat protection to the macromolecules of the natural polymer and that the degradation behavior is dependent on the heating rate.

Key words: Nanodispersion, natural rubber, thermal analysis, nanoparticles

Introducción

Los nanocompuestos poliméricos han sido desarrollados ampliamente, debido a que se conjuntan las propiedades viscoelásticas y mecánicas de los polímeros y las características de las partículas que son nanodispersadas en el polímero. Dentro de este tipo de nanomateriales están aquellos que incorporan arcillas como el agente dispersante y reforzante nanométrico. Generalmente, las arcillas utilizadas en la formación de nanocompuestos poliméricos pertenecen a la familia 2:1 silicatos, donde cada arcilla es un sistema compuesto de láminas apiladas y cada lámina contiene dos capas de óxido de silicio y una capa intermedia de hidróxido de aluminio. Los lados de cada lámina son de alrededor de 100 nm y el espesor es de 1 nm [1]. Estas láminas se apilan de forma natural y como consecuencia forman aglomerados o apilados de dimensiones en micras. La estrategia para obtener nanocompuestos poliméricos consiste en dispersar a la arcilla en láminas individuales (exfoliación) o al menos en láminas intercaladas con macromoléculas del polímero (intercalación) [2].

Por otro lado, otro tipo de nanocompuestos poliméricos incluye aquellos donde se dispersan nanopartículas de dióxido de titanio (TiO_2) sobre una matriz polimérica [3]. El TiO_2 es un compuesto semiconductor que ha sido muy utilizado industrialmente, debido a sus propiedades fotocatalíticas [4]. Este compuesto puede estar constituido en tres formas cristalinas, siendo más estables anatasa y rutilo. A pesar de que el TiO_2 comercial puede estar integrado por partículas con tamaños entre 20 y 40 nm, debido a las atracciones inter-partícula, las partículas de TiO_2 forman agregados. Por lo tanto, una de las intenciones más importantes para desarrollar nanocompuestos es hacer que las atracciones inter-partícula se rompan para obtener nanodispersiones individuales de las partículas de TiO_2 sobre la matriz polimérica. Para lograr que tanto la arcilla como TiO_2 pueden dispersarse en orden nanométrico sobre una matriz polimérica. Se utilizan procesos donde se generen esfuerzos cortantes provocados por un husillo (en el caso de polímeros termoplásticos) o por una propela (en el caso de polímeros semi-líquidos) para facilitar la separación de nanoláminas de arcilla o de nanopartículas de TiO_2 , y con ello, la dispersión de ambos componentes en la matriz polimérica. Algunos autores han publicado trabajos sobre la formación de nanocompuestos de arcilla y TiO_2 , utilizados preferentemente por su actividad fotocatalítica en degradación de compuestos orgánicos [5,6]

Por lo anterior, el presente trabajo muestra los resultados del estudio de dispersión de arcilla y TiO_2 sobre la matriz polimérica de hule natural (HN), con la intención de fortalecer las propiedades del HN. Además, se muestra también la respuesta a la degradación térmica de los compuestos formados. Este trabajo es complementario de un reporte previo [7]

Metodología

Materiales

Se utilizó hule natural extraído en forma de látex de árboles *Hevea brasiliensis* cultivados dentro de las instalaciones de la Universidad del Papaloapan. Se utilizó una arcilla organomodificada tipo montmorillonita adquirida de Southern Clay Co. El TiO_2 utilizado fue el denominado P25 adquirido de Degussa Co., con alto contenido de la forma estructural anatasa. Se utilizó también glicerol como agente dispersante, adquirido de Sigma-Aldrich.

Preparación y Desarrollo

Los materiales nanocompuestos fueron obtenidos mediante mezclado mecánico en látex, utilizando un mezclador mecánico IKA RW20 DSI Digital y una propela con una configuración geométrica especial de 18 dientes colocados alternativamente para generar altos esfuerzos cortantes. Previamente, los polvos inorgánicos de arcilla y TiO_2 fueron dispersados en glicerol para facilitar el mezclado mecánico con el látex. El proceso de mezclado mecánico se realizó durante 3 h a 1000 rpm. El contenido de arcilla utilizado fue de 4% y el de TiO_2 fue de 3%. Para algunas pruebas, también se utilizó un contenido de 1% de TiO_2 . Una vez obtenidos los materiales se caracterizaron mediante microscopía electrónica de barrido (SEM) en un microscopio NNSEM 200 a un voltaje de 10 kV y mediante análisis termogravimétrico en un analizador térmico simultáneo STA 6000 de Perkin Elmer, bajo una atmosfera de N_2 .

Resultados y discusión

Caracterización morfológica

La Figura 1 muestra micrografías obtenidas por SEM del nanocompuesto ternario HN/Arcilla/ TiO_2 . Mientras que a bajas magnificaciones (Figura 1a) solo es posible ver la fase continua de HN y aglomerados, preferentemente de arcilla con dimensiones variables, tal como se muestra en el recuadro. A mayores magnificaciones, tal como se muestra en la Figura 1b, es posible observar tanto a un aglomerado de arcilla (indicado con la flecha) como a partículas de TiO_2 en forma de agregados, es decir, partículas que están unidas con otras, pero no en altas cantidades. De hecho, en la magnificación de la Figura 1c claramente se observan agregados relativamente pequeños de TiO_2 (marcados con la flecha) bien dispersados en la matriz de HN. Dado que las partículas de TiO_2 son del orden de 25 a 35 nm, lo que se observa a la magnificación de 13,000 x son agrupaciones de algunas nanopartículas. Esto no implica que no existan nanopartículas solas o aisladas, solo que se requiere una mayor magnificación para observarlas. La misma situación ocurre con las láminas de arcilla, a pesar de

haber aglomerados (apilados) de arcilla de tamaño micrométrico (interior del recuadro de la Figura 1a y Figura 1b) pueden existir láminas individuales, que por su tamaño nanométrico no se alcancen a ver a estas magnificaciones.

Figura 1. (a) Micrografía obtenida por SEM del nanocompuesto HN/Arcilla/TiO₂. (b) y (c) muestran magnificaciones de la zona marcada en los recuadros.

Dispersión de partículas

Con el fin de analizar la dispersión de los aglomerados de la arcilla y de los agregados de TiO₂, en la Figura 2a se muestra el porcentaje de aglomerados de la arcilla en función del contenido de TiO₂, comparando tamaños de los aglomerados mayores y menores de 5 μm. Como se puede ver a un contenido del 1% de TiO₂ es más probable obtener aglomeraciones de arcilla de menor tamaño. Esto es, a menor contenido de TiO₂ ocurre una mayor posibilidad de que los esfuerzos cortantes dados por la propela y las condiciones de mezclado favorezcan el rompimiento de la arcilla. Es sabido que al incrementar esfuerzos cortantes hasta un cierto grado, durante el procesamiento de nanocompuestos poliméricos, es factible la nanodispersión de láminas de arcilla hasta la obtención de apilados nanométricos con láminas parcialmente separadas (intercalación) o láminas individuales de arcilla (exfoliación) [8]. Como consecuencia, cualquier medio mecánico que permita el rompimiento de aglomerados (apilados) de arcilla puede favorecer la separación de las láminas. En un trabajo previamente reportado utilizamos el método alternativo de molienda mecánica de alta energía para separar láminas de arcilla [9].

Por lo general, las arcillas organomodificadas, como la de este trabajo, son más fáciles de separar en láminas o intercalar con las cadenas del polímero cuando se utilizan polímeros termoplásticos polares y sistemas de procesamiento tales como un extrusor [10]. Contrariamente, en mezclas con polímeros naturales, como lo es el hule natural, es más complicada la separación de las láminas de la arcilla [11]. De hecho, los resultados aquí mostrados son satisfactorios para una mezcla homogénea de hule natural con arcilla organomodificada, ya que el tamaño de la arcilla disminuyó considerablemente desde alrededor de 100 μm a menos de 5 μm. No obstante, es importante notar en la Figura 2a que sin presencia de TiO₂ el tamaño de aglomerados de arcilla es mayor. Es decir, que el TiO₂ favorece los impactos en el mezclado y con ello, provoca la disminución del tamaño de aglomerados de arcilla, pero a contenidos mayores de TiO₂ se genera cierto impedimento de impacto con la arcilla (amortiguación) que aún cuando disminuye el tamaño de los aglomerados, no lo hace tan eficiente como a bajo contenido de TiO₂.

La Figura 2b muestra el porcentaje de agregados de nanopartículas de TiO₂ en función del tamaño nanométrico. Los agregados de partículas de TiO₂ están en el rango de tamaño de 200 a 800 nm. Esto implica que cada agregado de partículas de TiO₂ contiene como mínimo 8 nanopartículas y como máximo 32 nanopartículas. De acuerdo a la Figura 2b, existe un mayor porcentaje de agregados con el tamaño de 400 nm. Es decir, si se considera un tamaño promedio de partícula de 25 nm, entonces, se tendrá en promedio 16 partículas de TiO₂ unidas para formar cada agregado. Aun cuando no se tienen partículas individuales de TiO₂ nanodispersadas, los resultados muestran una eficiencia en la obtención de agregados de nanopartículas de TiO₂ altamente dispersados en HN, dado que el tamaño de dichos agregados y la cantidad de partículas que los forman son bajos. También es importante resaltar que los aglomerados de arcilla preferentemente son de tamaños menores a 5 μm.

Figura 2. Diagramas de distribución de arcilla y TiO₂ en la matriz polimérica de HN. (a) Contenido de aglomerados de arcilla mayores y menores a 5 μm. (b) Tamaño de agregados de TiO₂ en el sistema HN/Arcilla/TiO₂.

La nanodispersión de componentes inorgánicos en una matriz polimérica es de mucha importancia, porque una alta nanodispersión provoca un incremento en diversas propiedades del material final, ya sean propiedades mecánicas, térmicas, de barrera a gases, de retardación a la flama, etc. Pero la nanodispersión depende principalmente de dos factores, el primero es la compatibilidad de los componentes, esto es, las posibles interacciones intermoleculares que ocurren entre los componentes de la mezcla. Generalmente, en la formación de nanocompuestos, las interacciones intermoleculares son interacciones débiles del tipo van der Waals, puentes de hidrógeno o interacciones electrostáticas [12]. Todo ello depende de las características estructurales de los componentes inorgánicos y del polímero que funciona como matriz. El segundo factor para una buena nanodispersión son las condiciones de mezclado, esto es; las variables como temperatura, velocidad de agitación, esfuerzos cortantes para la mezcla, tiempo de mezclado, etc. La Figura 3a muestra la dispersión de agregados de partículas de TiO₂ en el sistema ternario HN/Arcilla/TiO₂ y la Figura 3b muestra un esquema que describe al comportamiento distributivo y dispersivo en materiales compuestos [13]. De acuerdo a la imagen de la Figura 3a y la relación con el esquema distributivo y dispersivo, existe una buena distribución y dispersión de pequeños agregados de nanopartículas de TiO₂ en el sistema ternario HN/Arcilla/TiO₂. Tal como se indicó en el párrafo anterior, los agregados son de dimensiones nanométricas y contienen un número bajo de nanopartículas, en promedio menos de 20 nanopartículas por agregado. Contrariamente, con arcilla solo se alcanzó una buena distribución, pero una mala dispersión.

Figura 3. (a) Micrografía por SEM del nanocompuesto HN/Arcilla/TiO₂. (b) Representación esquemática de mezclas distributivas y dispersivas, adaptado de [13].

Comportamiento térmico

La Figura 4 muestra el análisis termogravimétrico de hule natural, hule natural con arcilla y del nanocompuesto HN/A/TiO₂. En el interior de la gráfica se muestran los resultados de la derivada de los datos de TGA. Claramente se observa que el HN permanece sin cambios hasta aproximadamente 350 °C, mientras que con arcilla y TiO₂ ocurre una pérdida constante de peso desde 100 °C. La pérdida de peso inicial corresponde a la volatilización de moléculas de agua contenidas en la arcilla (aproximadamente un 5%). Posteriormente, a una mayor temperatura cercana a 200 °C se degrada el compuesto orgánico glicerol, el cual fue utilizado como pre-dispersante. De acuerdo a la gráfica insertada, la temperatura de degradación promedio del HN y de los compuestos es 377 °C. Esta degradación corresponde al rompimiento de las cadenas macromoleculares del polímero natural. También se observa una pequeña curva de degradación a 412 °C, la cual forma parte de fragmentos parcialmente degradados o entrecruzados de las cadenas de hule natural, los cuales son más resistentes a la degradación térmica. Es también importante notar que mientras que el HN no genera residuos, los compuestos HN/A y HN/A/TiO₂ muestran componentes residuales de alrededor de 10%. Esto implica necesariamente la presencia de los componentes inorgánicos en el sistema. Es decir, la estabilidad térmica tanto de la arcilla como del TiO₂ es mayor que la temperatura de prueba.

Figura 4. Curvas de pérdida de peso de hule natural solo, con arcilla y en el nanocompuesto HN/A/TiO₂. Recuadro. Derivadas de la pérdida de peso de las mismas muestras.

La Figura 5 muestra la relación de cambio de peso entre el nanocompuesto HN/A/TiO₂ y el compuesto HN/A a las temperaturas de degradación indicadas. Para este estudio se consideraron dos sistemas, el primero con 1% de TiO₂ y el segundo con 3% de TiO₂. El análisis no toma en cuenta la degradación de las moléculas volátiles o que se degradan a baja temperatura, sino únicamente los cambios ocurridos en la etapa de degradación de las cadenas macromoleculares del HN. El estudio inicia desde la temperatura onset (T_{onset}) de degradación, a 350 °C. Esta temperatura permanece invariable para cualquiera de los contenidos, no así las demás temperaturas de degradación. No obstante, los cambios importantes ocurren desde 450 °C en adelante. La relación de peso es aproximadamente 1.8 veces a la temperatura de 450 °C a un contenido de 3% de TiO₂ en el sistema nanocompuesto HN/A/TiO₂. Esto corrobora lo observado en las curvas de degradación obtenidas en el análisis termogravimétrico (ver Figura 4), donde hay evidencia de cambios en el comportamiento degradativo de las macromoléculas de HN por la presencia de los componentes inorgánicos. Tanto la arcilla como el TiO₂ favorecen la estabilidad térmica del HN, dado que funcionan como una barrera al calor para las cadenas macromoleculares del polímero natural.

Figura 5. Relación de peso del nanocompuesto HN/A/TiO₂ con el compuesto HN/A. Se consideran las temperaturas de degradación indicadas.

La Figura 6 es un estudio del comportamiento degradativo en función de la velocidad de calentamiento del nanocompuesto HN/A/TiO₂ comparando con el compuesto HN/A y con el HN solo, considerado a una temperatura de degradación de 400 °C. De acuerdo a los resultados, a menor velocidad de calentamiento (5 °C/min) ocurre una mayor degradación de las cadenas macromoleculares (mayor pérdida de peso). Este comportamiento está directamente ligado con la homogeneidad del fenómeno de degradación, dado que la prueba ocurre relativamente más lento. Es también notorio, tal como se indicó en la Figura 5 que los componentes inorgánicos aportan estabilidad térmica a las macromoléculas de HN, independientemente de la velocidad a la que se haga la prueba. Preferentemente, la presencia de TiO₂ favorece la estabilidad térmica. Este comportamiento puede ser adjudicado a la mayor nanodispersión de los agregados de TiO₂. Es decir, entre más pequeñas sean las partículas y mejor estén dispersadas mayor será la protección térmica.

Figura 6. Comportamiento de degradación a 400 °C en función de la velocidad de calentamiento.

Trabajo a futuro

El hule natural es muy utilizado para la producción de diversos productos, especialmente, en la industria automotriz. Por lo tanto, los materiales de hule natural con nanopartículas incluidas potencializan las capacidades de los productos de hule. Aun cuando en este trabajo se ha logrado la dispersión de aglomerados pequeños de arcilla y de agregados finos de TiO₂, falta lograr dicha dispersión a láminas individuales de arcilla y nanopartículas de TiO₂. Como consecuencia, se continúa en la búsqueda del proceso que permita la total dispersión de nanopartículas en la matriz polimérica de hule para obtener nanomateriales de amplia utilidad.

Conclusiones

Se obtuvieron materiales nanocompuestos de HN/A/TiO₂ mediante mezclado en látex, con características morfológicas de agregados de TiO₂ nanométricos, en promedio de 400 nm, y aglomerados de arcilla con tamaños menores a 5 μm, ambos dispersados eficientemente en la matriz de hule natural. El estudio termogravimétrico mostró un incremento en la estabilidad térmica de la degradación de las cadenas macromoleculares de HN, debido a la presencia de los componentes inorgánicos. Tal como se esperaba, la velocidad de calentamiento afecta la degradación térmica del sistema y permite evidenciar mayormente el efecto de los componentes inorgánicos agregados.

Agradecimientos

Este trabajo fue apoyado por CONACyT a través del proyecto CB-82726. También se agradecen los estudios por SEM del CIIDIT-UANL.

Referencias

- [1] F. Uddin, "Montmorillonite: An introduction to properties and utilization," Chapter 1 in Current topics in the utilization of clay in industrial and medical applications, *IntechOpen*, pp. 3-23, 2018.
- [2] Y. Zare, K. Y. Rhee, "Multistep modeling of Young's modulus in polymer/clay nanocomposites assuming the intercalation/exfoliation of clay layers and the interphase between polymer matrix and nanoparticles," *Composites Part A: Applied Science and Manufacturing*, vol. 102, pp. 137-144, 2017.
- [3] C. Cazan, A. Enesca, L. Andronic, "Synergic effect of TiO₂ filler on the mechanical properties of polymer nanocomposites," *Polymers*, vol. 13, no. 12, pp. 1-24, 2017.
- [4] K. Nakata, A. Fujishima, "TiO₂ photocatalysis: Design and applications," *Journal of Photochemistry and Photobiology C: Photochemistry Reviews*, vol. 13, no. 3, pp. 169-189, 2012.
- [5] B. Szczepanik, "Photocatalytic degradation of organic contaminants over clay-TiO₂ nanocomposites: A review," *Applied Clay Science*, vol. 141, no. 1, pp. 227-239, 2017.
- [6] M. O. Alfred, M. O. Omorogie, O. Bodede, R. Moodley, A. Ogunlaja, O. G. Adeyemi, C. Günter, A. Taubert, L. Lermak, H. Eckert, I. D. A. Silva, A. S. S. de Camargo, A. J. Motheo, S. M. Clarke, E. I. Unuabonah, "Solar-active clay-TiO₂ nanocomposites prepared via biomass assisted synthesis efficient removal of ampicillin, sulfamethoxazole and artemether from water," *Chemical Engineering Journal*, vol. 398, no. 15, pp. 125544, 2020.
- [7] M. Valera-Zaragoza, A. Yescas-Yescas, E. A. Juárez-Arellano, A. Aguirre-Cruz, A. Aparicio-Saguilán, E. Ramírez-Vargas, S. Sepúlveda-Guzmán, S. Sánchez-Valdes, "Immobilization of TiO₂ nanoparticles on montmorillonite clay and its effect on the morphology of natural rubber nanocomposites," *Polymer Bulletin*, vol. 71, pp. 295-1313, 2014.
- [8] E. Ramírez-Vargas, M. Valera-Zaragoza, S. Sánchez-Valdes, J. S. Hernández-Valdez, F. F. Ibarra-Castillo, "Effect of processing conditions on the structural morphology of PP-EP/EVA/organoclay ternary nanocomposites," *Polymer Bulletin*, vol. 62, pp. 391-403, 2009.
- [9] M. Valera-Zaragoza, D. Agüero-Valdez, M. Lopez-Medina, S. Dehesa-Blas, A. K. Navarro-Mtz, M. Avalos-Borja, E. A. Juárez-Arellano, "Controlled modification of sodium montmorillonite clay by a planetary ball-mill as a versatile tool to tune its properties," *Advanced Powder Technology*, vol. 32, pp. 591-599, 2021.
- [10] F. R. Passador, A. Ruvolo-Filho, L. A. Pessan, "Nanocomposites of polymer matrices and lamellar clays," in *Nanostructures*, pp. 187-207, 2017.
- [11] L. Bokobza, "Natural rubber nanocomposites: A review," *Nanomaterials*, vol. 9, no. 1, pp. 12, 2021.

- [12] C. I. Idumah, C. M. Obele, "Understanding interfacial influence on properties of polymer nanocomposites," *Surfaces and Interfaces*, vol. 22, pp. 100879, 2021.
- [13] L. F. Ramos, S. Sánchez, "Vulcanización y formulación de hules," *Edit. Limusa*, pp. 148, 2009.